

GREENDIVING

Das Digital Toolkit for Green Skills: wenden Sie es in Ihrer Realität an

**Verbesserung der grünen Kompetenz,
Nachhaltigkeit und Attraktivität der maritimen
Berufsbildung**

Finanziert von der
Europäischen Union

KONSORTIUM, DAS DAS TOOLKIT ENTWICKELT:

1. CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR (Spanien, Vigo).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Deutschland).
4. LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Lettland, Riga).
5. Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Spanien, Galizien).
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

INOVA+

R1: Digitales Toolkit für grüne Fertigkeiten

**Im Toolkit
enthaltene
Kompetenzen**

Zuständigkeiten:

- 1. Auswirkungen von Abfällen in natürlichen Räumen**
- 2. Alternative Fanggeräte**
- 3. Mikroplastik in maritimen Gebieten**
- 4. Sensibilisierung für die Nachhaltigkeit**
- 5. Auswirkungen von Bootsbaumaterialien**
- 6. Abfallmanagement in verschiedenen Werkstätten**
- 7. Ozeankompetenz (sieben Grundsätze)**
- 8. Wie man den Fußabdruck in der Ausbildung und im wirklichen Leben reduziert: bewährte Verfahren**

Tätigkeit 1

Was unterrichten Sie?

Beziehen Sie die Nachhaltigkeit in Ihren Lehransatz ein?

Wie?

Tätigkeit 2

Haben Sie bereits Inhalte in
Ihren Lehrplan
aufgenommen, die mit den
vorgestellten Kompetenzen
zusammenhängen?

Wenn ja, welche
Kompetenzen haben Sie?
Erzählen Sie uns davon!

Tätigkeit 3

Welche der vorgestellten Themen und Kompetenzen können Sie Ihrer Meinung nach in Ihren Lehrplan aufnehmen?

Tätigkeit 4

Wie würden Sie sie einbeziehen?

Überlegen Sie sich eine Aktivität, eine Dynamik oder eine Art der Annäherung.

Präsentieren Sie es allen Teilnehmern!

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

DANKE!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)